

УДК 343.1

ББК 67.410.2

Л. А. ЗАШЛЯПИН

Российский государственный университет
правосудия имени В. М. Лебедева

L. A. ZASHLYAPIN

Lebedev Russian State University of Justice

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВРАЧА В ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ПО УПК РСФСР 1960 ГОДА

THE PROCEDURAL POSITION OF A DOCTOR IN THE EXAMINATION ACCORDING TO THE 1960 RSFSR CODE OF CRIMINAL PROCEDURE

Аннотация. Актуальность статьи определяется двумя аспектами. Во-первых, проблемой действующего уголовно-процессуального законодательства, требующей решения, является наличие участников с неопределенным процессуальным статусом, к которым относится и врач как участник освидетельствования. Во-вторых, одновременно в отечественной юриспруденции фиксируется нарастание исследований советского права, которое предопределяло юридические конструкции действующего права. Соответственно выявление проблем правового положения врача в советском уголовно-процессуальном праве позволяет искать пути совершенствования его положения в современном уголовно-процессуальном праве.

Научной задачей являлось выявление в системе советского законодательства и его доктрине признаков, указывающих на процессуальное положение (статус) врача в уголовном процессе и в процедуре освидетельствования с участием врача. При этом объектная область исследования сводилась к нормам советского уголовно-процессуального законодательства, отраслевого

Abstract. *The relevance* of the article is determined by two aspects. Firstly, the problem of current criminal procedural legislation that requires a solution is the presence of participants with an undefined procedural status, which includes the doctor as a participant in medical examinations. Secondly, at the same time, domestic jurisprudence records an increase in research on Soviet law, which predetermined the legal constructs of current law. Accordingly, identifying the problems of the legal status of doctors in Soviet criminal procedural law allows for the search for ways to improve their status in modern criminal procedural law.

The scientific task was to identify features in the Soviet legal system and its doctrine indicating the procedural position (status) of a doctor in criminal proceedings and in the procedure of medical examination involving a doctor. The object area of the study was limited to the norms of Soviet criminal procedural law, sectoral healthcare legislation, and the doctrinal positions

законодательства о здравоохранении и синхронным с ними доктринальным позициям советских ученых.

Основным методом, реализованным при работе над настоящей статьей, явился формально-юридический подход и анализ. Дополнительно работа над статьей фрагментировалась на этапы исследования нормативной и теоретической базы с последующим синтезирующим выводом. В статье реализована концепция и хронодискретный метод предыдущих работ автора на эту тему.

Выводы, сформулированные в статье, сводятся к следующему.

Нормы УПК 1960 г. и синхронная ему доктрина не позволяют выявить признаки наличия у врача — участника освидетельствования уголовно-процессуального статуса.

Процессуальное положение врача характеризовалось отсутствием упоминания его прав, обязанностей и ответственности. Он привлекался к освидетельствованию по усмотрению следователя «в необходимых случаях», без самостоятельных процессуальных прав, обязанностей и ответственности. Положение врача было зависимым, подчиненным следователю как основному субъекту следственного действия, и фактически сводилось к роли вспомогательного лица, реализующего процессуальные задачи (интерес) следователя. Советская доктрина процессуальное положение врача также представляла как участника с неопределенным, несамостоятельным статусом.

Ключевые слова: уголовный процесс, участники, процессуальное положение, процессуальный статус, неопределенный статус, правоспособность, дееспособность, врач, освидетельствование

of Soviet scholars concurrent with them. The main method implemented in this work was the formal-legal approach and analysis. Additionally, the work on the article was fragmented into stages of studying the normative and theoretical base, followed by a synthesising conclusion. The article implements the concept and chronodiscrete method of the author's previous works on this topic.

The conclusions formulated in the article can be summarised as follows. The provisions of the 1960 Code of Criminal Procedure and the corresponding doctrine do not allow the identification of any signs of a criminal procedural status for the doctor participating in an examination. The procedural position of the doctor was characterised by the absence of any mention of his rights, duties, and responsibilities. He was involved in examinations at the investigator's discretion 'when necessary', without independent procedural rights, duties, or responsibilities. The doctor's position was dependent, subordinate to the investigator as the main subject of the investigative action, and in practice was reduced to the role of an auxiliary person, carrying out the procedural tasks (interests) of the investigator. Soviet doctrine also presented the procedural position of the doctor as a participant with an indefinite, non-independent status.

Keywords: criminal proceedings, participants, procedural position, procedural status, indefinite status, legal capacity, competence, doctor, examination

ВВЕДЕНИЕ

Насущной проблемой действующего уголовно-процессуального закона России является наличие участников с неопределенным процессуальным статусом, что фиксируется в теории уголовного процесса [1, с. 205]. Одновременно в этой проблематике выделяется исторический аспект, связанный с формированием процессуального положения некоторых участников с заложенным в него дефектом в пре-

дыдущем законодательстве [2, с. 144] и последующим консервативным его перенесением в современное законодательство. Процессуальное положение врача, которое также обладает признаками неопределенности, образует один из аспектов актуальности настоящей статьи.

Одновременно в последние годы в отечественной юриспруденции фиксируется нарастание исследований советского права, которое, надо признать, в ряде случаев

обладает положительным содержанием, и предопределило юридические конструкции действующего права [3, с. 153; 4, с. 559]. В связи с этим выявление проблем правового положения врача в советском уголовно-процессуальном праве позволяет искать пути совершенствования действующего уголовно-процессуального закона. Данное обстоятельство является вторым аспектом актуальности, выбранной нами тематики.

Научной задачей настоящей статьи является выявление в системе советского законодательства и его доктрине признаков, указывающих на процессуальное положение (статус) врача в уголовном процессе и в процедуре освидетельствования с участием врача.

Объектная область исследования образована нормами Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 г. (далее — УПК 1960 г.), отраслевого законодательства о здравоохранении и синхронными им доктринальными позициями советских ученых. При этом обращение к современным нормам уголовно-процессуального закона и взглядам ученых XXI в. не предполагается.

Степень разработки темы о процессуальном положении врача в освидетельствовании по УПК 1960 г. в отечественной юриспруденции минимальна. Специальных работ, посвященных исследованию именно этой проблематики, в российской науке нами не выявлено. В связи с этим мы доминирующе будем обращаться к результатам изысканий авторитетных ученых советского периода, работы которых образуют верифицированное предметное знание о процессуальном статусе различных участников уголовного процесса [5; 6; 7].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основным методом, реализованным при работе над настоящей статьей, был формально-юридический подход и анализ. Исследование разделено на два фрагмента:

анализ нормативной и анализ теоретической базы настоящей статьи, из которых сделан общий синтезирующий вывод. В статье реализуется концепция и хронодискретный метод наших предыдущих работ на эту тему.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВРАЧА В ЗАКОНЕ

Эволюция процессуальных статусов, являясь знаком изменения правового положения человека в системе законодательства, объективно требует исследования нормативных правил УПК 1960 г. Данный нормативный акт и его правопонимание, с одной стороны, явились нормативным плацдармом для современного уголовно-процессуального закона, а, с другой стороны, проявляли преемственность с предыдущим законодательством.

В Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1923 г. (далее — УПК 1923 г.) процессуальное положение врача (его процессуальный статус) могло извлекаться из минимального нормативного материала, изначально исключая полноту регулирования и определенность статуса. Согласно нормам ст. 193 УПК 1923 г. ближайший врач мог вызываться следователем для освидетельствования в случаях, требующих проведения медицинской экспертизы, но лишь при невозможности привлечения для участия в этом действии судебно-медицинского эксперта. Процессуальное положение врача было несамостоятельным, подчиненным действиям и решениям следователя, с ограниченной процессуальной правоспособностью. Можно полагать, что при переходе от Устава уголовного судопроизводства 1864 г. к советскому законодательству был допущен эволюционный разрыв в положении ординарного врача в освидетельствовании. Законодатель последнего советского периода, наоборот, пошел по пути развития правового положения врача в уголовном судопроизводстве.

Нормативные правила, позволяющие выявлять процессуальную позицию врача в нормах закона, содержатся в ст. 181 УПК 1960 г. и предусматривают следующие положения:

- врач в главе третьей УПК 1960 г., раскрывающей права и обязанности участников процесса, не упоминался;
- он мог привлекаться следователем к освидетельствованию «в необходимых случаях» (ч. 3 ст. 181 УПК 1960 г.);
- допускалось освидетельствование врачом в отсутствие следователя, если это сопровождалось обнажением освидетельствуемого лица (ч. 5 ст. 181 УПК 1960 г.);
- деятельность врача в судебном следствии не предусматривалась.

Для периода действия УПК 1960 г. задача определения процессуального положения врача в освидетельствовании (как и в предыдущем законе) сталкивалась с минимализмом нормативного регулирования. Законодатель в правилах освидетельствования задал лишь рамочную регуляцию положения рассматриваемого участника уголовного процесса. Определенные им правила существенную часть регулирования (как и раньше) оставляли для дискреционного усмотрения следователя. Нормативный минимализм обеспечивал гибкость деятельности следователя, акцентируясь на его процессуальном статусе. Всякая правовая система нацелена на определенность правовых отношений и, как отмечал А. В. Малько, требовала совершенствования правового регулирования в том числе и процессуальных статусов [8, с. 112], исключая перенесение неясных юридических конструкций в следующий закон.

В период действия УПК 1960 г. основным «статусным» участником освидетельствования выступал следователь, что влияло на определение процессуального положения врача. Следователь упоминался в п. 7 ст. 34 о разъяснении некоторых наи-

менований УПК 1960 г., его статус вытекал из нормативной дефиниции. Законодатель в этом случае использовал перечисление должностных лиц всех ведомств, являющихся следователями, что позволяло трансформировать общую правоспособность должностного лица в специальную правоспособность лица, осуществлявшего предварительное расследование. Врач в данной статье не упоминался, что предполагало его понимание лишь в аспекте общей правосубъектности врача в качестве лица, осуществлявшего лечебную деятельность в медицинском учреждении. В этом случае трансформация общей правоспособности врача в специальную правоспособность врача — участника освидетельствования была не очевидной. Если правовое положение следователя по должности было ориентировано на проведение предварительного расследования, что позволяло преобразование общей правоспособности в специальную, то врач по законодательству о здравоохранении не был ориентирован на участие в следственных действиях. Его профессиональная компетенция этого не предусматривала.

В советских нормативных актах, регулирующих отношения в сфере здравоохранения (Постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от 1 декабря 1923 г. «О профессиональной работе и правах медицинских работников» и Законе РСФСР «О здравоохранении» от 29 июля 1971 г. № 657 врач определялся как лицо, обладающее специальным медицинским образованием, и осуществляющее лечебную деятельность в качестве врача. Общая правосубъектность врача, таким образом, касалась лишь его медицинской деятельности и не предусматривала обязанности участия в следственных действиях.

Совершенно логично законодатель определял полномочие на проведение освидетельствования именно для следователя (ч. 1 ст. 181 УПК 1960 г.). При этом было

важно то, что гипотеза этой нормы допускала возможность реализации правила в том случае, «если при этом не требуется судебно-медицинская экспертиза». Для производства судебно-медицинской экспертизы к этому привлекался эксперт с соответствующим процессуальным статусом. Решение о производстве освидетельствования принимал следователь (ч. 2 ст. 181 УПК 1960 г.), само действие по общему правилу проводил следователь, он же во всех случаях составлял протокол освидетельствования (ст. 182 УПК 1960 г.). Статус следователя как *dominus litis* не допускал коллизий с процессуальным положением врача. Последний был лицом, привлекаемым следователем, и, стало быть, зависимым от следователя.

Советским законодателем следователь был уполномочен на производство следственных действий в целях собирания доказательств (ч. 1 ст. 70 УПК 1960 г.). Субъективные права врача на проведение следственных действий (собираание доказательств) законом не предусматривались. Носителем таковых согласно правилам данной статьи могли являться лишь властные участники правоотношений в уголовном процессе: суд; лицо, осуществляющее дознание; прокурор; следователь. Врач был иносистемен этой юридической конструкции. Он не был должностным лицом правоохранительных органов, по общему правилу не имел и не мог иметь никаких полномочий на проведение следственных действий.

Возможность участия врача в освидетельствовании предполагалась гипотезой нормы ч. 3 ст. 181 УПК 1960 г., согласно которой следователь производит освидетельствование с участием врача «в необходимых случаях», что так же оставалось в зоне дискреционного усмотрения следователя. Коллизионно правила ст. 70 УПК 1960 г. не упоминали субъективного права следователя требовать от врача как работника лечебного учреждения участия в освидетельствовании. Обязанности врача

участвовать в освидетельствовании по требованию следователя в уголовно-процессуальном законе не было. Более того, это не предусматривалось упомянутым выше отраслевым законодательством о здравоохранении. Гипотеза нормы, таким образом, была индивидуализирована до уникального случая, «если следователь считал необходимым участие врача в освидетельствовании». Возникновение обязанности для врача так же не вытекало из законодательства о здравоохранении, а основывалось лишь на усмотрении конкретного следователя — его субъективном требовании.

Процессуальное положение врача в освидетельствовании фактически возникало после его указания следователем в протоколе следственного действия, но разъяснение прав и обязанностей это не влекло. Их не было, соответственно исключая и ответственность. Из этого следовало предположение, что и в части диспозиции нормы, действия врача в ходе освидетельствования были основаны лишь на указаниях следователя.

Нормативные правила ч. 5 ст. 181 УПК 1960 г. имели аналогичные признаки коллизионности с основными положениями уголовно-процессуального закона. Согласно им врач проводил освидетельствование без следователя в тех случаях, когда это было связано с обнажением освидетельствуемого. Фактически в этом случае врач занимал процессуальное положение, которое законом отведено следователю. Однако и в этом случае решение о проведении освидетельствования и привлечении врача к участию в освидетельствовании, связанном с обнажением освидетельствуемого (ч. 2 ст. 181 УПК 1960 г.) было усмотрением следователя. Протокол освидетельствования так же составлял следователь (ч. 1 ст. 182 УПК 1960 г.). Схоже процессуальное положение врача представлено в статьях 179 и 290 действующего уголовно-процессуального закона. Фактически врач

в освидетельствовании мог реализовывать свою общую правоспособность, предусмотренную федеральным законодательством о здравоохранении.

При этом правила ч. 1 ст. 1 УПК 1960 г. допускали применения других законов помимо УПК 1960 г., в том числе законодательства о здравоохранении, а нормы ч. 1 ст. 1 УПК 2001 г. такое исключают.

В обоих случаях участия врача в освидетельствовании следователем и проведении врачом освидетельствования без следователя фиксировалось отсутствие процессуальных прав и обязанностей, для участия в процессуальном действии, как и отсутствия у привлекаемого медицинского работника общеправовой правоспособности (субъективного права и юридической обязанности) входить в процессуальное действие в качестве врача. Процессуальное положение врача не могло оцениваться как статус, было зависимым и несамостоятельным, фактически сводилось к положению помощника следователя. Однако, основные нормативные идеи о правовом положении врача в освидетельствовании по правилам УПК 1960 г., по нашему мнению, легли в основу процессуального положения врача в освидетельствовании по УПК 2001 г.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВРАЧА В ДОКТРИНЕ

Для анализа научных взглядов на понимание процессуального положения врача в освидетельствовании (уголовном процессе в целом) по УПК 1960 г. важно учитывать разделение периодов формирования доктринальных позиций относительно момента введения в 1966 году в закон такого участника, как специалист (ст. 133¹ УПК 1960 г.)

Теория уголовного процесса до 1966 г., соответствующе нормативному регулированию по действовавшему в тот период законодательству, достаточно часто, формулируя перечень участников уголовного процесса, не упоминала врача [5, с. 71; 6,

с. 23], несмотря на то, что он приводился законодателем в первоначальной и неизменной редакции ст. 181 УПК 1960 г. Такое игнорирование, вероятно, связано с тем, что переход от УПК 1923 г. к УПК 1960 г. влек замену сторон, присутствовавших в начальный период советского законодательства как консервативный след Устава уголовного судопроизводства 1864 г., на участников уголовного процесса. Несмотря на наличие сторон советские ученые первой половины XX в. основное внимание уделяли властным и преследуемым участникам уголовного процесса.

Так, известный ученый-процессуалист того времени Р. Д. Рахунов, не упоминая в контексте своей работы, посвященной участникам уголовного процесса, врача, считал, что участниками уголовного процесса являются те их них, «процессуальные действия которых служат средствами доказывания» [6, с. 23]. При этом из контекста его работы надо полагать, что таковыми являлись те участники, на которых возлагалось бремя доказывания. Врач, несмотря на отсутствие в УПК 1960 г. принципа презумпции невиновности и правил распределения бремени доказывания, по правоидеологическим установкам мог пониматься вместе со всеми лицами, участвующими в процессуальных действиях, субъектом, нацеленным на достижение объективной истины. Однако это явно расширенный подход. Более узко положения ч. 1 ст. 20 УПК 1960 г. все меры, позволявшие всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства дела, связывались с полномочиями лица, осуществляющего дознание, прокурором, судом и следователем. Поэтому точку зрения Р. Д. Рахунова надо связывать с властными участниками уголовного процесса. Врач таковым не являлся, не рассматривался данным автором в качестве участника уголовного процесса.

В. А. Стрёмовский полагал, что уголовно-процессуальный статус присущ тем

участникам, которые действуют от имени государства, что влечет образование властно-государственных отношений [7, с. 11]. Получается, что с точки зрения и данного автора врач, не являясь властным участником уголовно-процессуальных отношений, обладающим соответствующими полномочиями, корреспондирующимися с обязанностями иных лиц, не мог характеризоваться в качестве носителя уголовно-процессуального статуса. Более того, данный автор и в перечне тех участников уголовного процесса, которыми могли быть и лица, не обладают статусным положением, не упоминал врача [7, с. 15–16].

Другой ученый — Б. А. Галкин связывал понимания участника уголовного процесса с наличием у лица материального или процессуального интереса, который требует защиты [9, с. 91]. Интерес же врача в освидетельствовании абсолютно не очевиден. Он — привлекаемое лицо, при этом выбор врача следователем — случайное действие. Можно даже наоборот, полагать, что врач имел интерес не участвовать в освидетельствовании. Его профессиональные интересы были связаны с общеправовым статусом медицинского работника в лечебном учреждении.

Для определения процессуального положения врача по УПК 1960 г. современному исследователю важно выявлять процессуальную функцию, выполняемую лицом при производстве процессуальных действий. Законодатель того времени ввиду отсутствия сторон не выделял участников, содействующих правосудию (и носителей соответствующей функции), как это представлено в главе 8 ныне действующего уголовно-процессуального закона, но теория функций влияла на советскую доктрину. Возможно, по этой причине, М. А. Чельцов упоминал лиц, участвующих в уголовном процессе, но не имеющих в производстве по уголовному делу какого-либо интереса [5, с. 71]. К сожалению, в своей классифи-

кации участников уголовного процесса данный автор так же не выделял врача, но к группе участников, не имеющих интереса, относил лиц, оказывающих помощь «органам власти в проведении процессуальных действий», упоминая при этом в кавычках и специалиста [5, с. 71]. Следует подчеркнуть, что к моменту формулирования упомянутой точки зрения данный участник в законе еще не упоминался.

В. И. Каминская также как и М. А. Чельцов, полагала, что участникам уголовного процесса, должна быть присуща определенная процессуальная функция, одновременно она указывала, что эта функция не является формой выполнения разовой (отдельной) обязанности, что присуще врачу. Врач являлся временным участником, его процессуальное положение было связано с участием в освидетельствовании живого лица или в осмотре трупа, и после окончания следственного действия не имело продолжения. Функция это то, что проявляется во множестве действий, во всем производстве по уголовному делу. Примерами участников, обладающих функцией, В. И. Каминская называла обвиняемого, защитника, гражданского ответчика, потерпевшего, гражданского истца и представителей последних [10, с. 218]. Именно такой подход присущ современному уголовно-процессуальному пониманию. УПК 1960 г., наоборот, отошел от использования понятия сторона (а вместе с этим и функций), имевшегося в УПК 1923 г., что, при несформированности в теории функции содействия правосудию, выводило врача из числа традиционно исследуемых в науке субъектов.

Проведение процессуальных действий в советской науке рассматривалось в качестве полномочия следователя. В связи с этим достаточно распространенной была позиция о том, что «освидетельствование как следственное действие *назначается и проводится* самим следователем (здесь и далее в цитатах курсив наш. — Л. З.)» [11,

с. 53]. Очевидно, что не врач рассматривался в качестве основного участника этого действия. Само по себе принятие процессуального решения о проведении освидетельствования указывало на статусного участника этого действия — следователя. В теории уголовного процесса для врача возможной оставалась позиция вспомогательного участника.

Подтверждая это, Н. А. Маркс считала участие в освидетельствовании врача результатом усмотрения следователя. Данный автор подчеркивала, что появления врача в освидетельствовании является следствием процессуального решения следователя [12, с. 95]. Логично, что сам врач не мог по своей инициативе принять участия в каком-либо следственном действии. В силу своего общеправового статуса он находился вне уголовного судопроизводства. В случае же вхождения по воле следователя в освидетельствование в качестве врача — процессуального участника этого действия, следователь определял его задача, что можно было связывать и с объемом его прав [12, с. 96]. Такой подход указывал на дефектность процессуальной правоспособности рассматриваемого субъекта, что, к сожалению, могло быть воспринято современным законодателем.

Даже в тех случаях, когда врач проводил освидетельствование в отсутствие следователя, отечественная наука не выявляла признаков самостоятельности рассматриваемого участника. Вслед за дефектом в правоспособности неочевидной становилась и процессуальная дееспособность. Следователь фактически передавал врачу свои полномочия в том объеме, в котором считал возможным.

Для тех видов освидетельствования, которое связывалось с обнажением лица иного пола по отношению к следователю, в теории уголовного процесса можно было усмотреть некоторый объем передаваемых врачу прав. Так, упомянутая

Н. А. Маркс полагала, что врач в этом случае приобретал элементы самостоятельности, но они были производны от полномочий следователя [12, с. 97]. При этом позицию данного автора можно интерпретировать и таким образом, что врач, участвуя в освидетельствовании, реализовывал не свои специальные знания (общую правоспособность), а вступал в процесс «из этических соображений» [12, с. 97]. Можно предполагать, что ориентиром для советских ученых были положения ч. 4 ст. 181 УПК 1960 г., не допускавшие унижения достоинства людей при проведении освидетельствования. Врач, таким образом, предполагался лицом, перед которым обнажение считалось этически допустимым. При этом каких-либо специальных процессуальных прав доктрина того времени для врача не усматривала, наоборот, формулировала научную цель разработки прав и обязанностей участников освидетельствования [13, с. 3].

Важным в определении процессуального положения врача является и констатация отсутствия ответственности за уклонение от освидетельствования [14, с. 25]. А. Э. Жалинский, сформулировавший данную позицию, не указывал субъектов, которые характеризуются этим признаком, но в первую очередь из контекста его работы предполагалось, что эта позиция касалась освидетельствуемых лиц. Однако, из нее можно предположить и то, что ответственность врача, как признавалось в юриспруденции, за отказ от участия в освидетельствовании также отсутствовала.

След за научными взглядами относительно прав, обязанностей и ответственности врача в освидетельствовании, закономерно возникает задача необходимости рассмотрения проблем специальной правосубъектности врача. Несмотря на отсутствие конкретных исследований о процессуальной правосубъектности (правоспособности и дееспособности) врача в освидетельствовании по УПК 1960 г., в теории

уголовного процесса этого периода действия можно обнаруживать необходимые нам косвенные позиции. Так, Р. Д. Рахунов полагал, что установление правосубъектности в уголовном процессе возможно лишь в тех случаях, когда законодательство прямо указывало «порядок возникновения и прекращения процессуальных отношений» [6, с. 21]. Момент же преобразования общеправового статуса врача в специальный был не очевиден. Врач фактически со своей общей правоспособностью и дееспособностью входил в процессуальное действие по требованию следователя, не приобретая (в силу их отсутствия в законе) специальных процессуальных прав, обязанностей и без возникновения ответственности. Все процессуальные возможности врача связывались с полномочиями следователя.

В последующих исследованиях В. А. Стремовский подчеркивал необходимость выявления классической структуры правоотношений, в которых праву одного участника, например, следователя, корреспондируется обязанность другого участника, которым можно было предполагать и врача [7, с. 13]. Если полномочия следователя, в силу положений ч. 5 ст. 127 УПК 1960 г. предполагаются очевидными, то обязанность врача — нет. Если объем прав и обязанностей врача в освидетельствовании ограничивался решением следователя, то и процессуальные риски (ответственность) лежали на следователе.

Б. А. Галкин, занимая схожую с В. А. Стремовским позицию, подчеркивал связь процессуальной правоспособности с правами и обязанностями участника уголовного процесса [9, с. 93]. Примечательно, однако, что ни Б. А. Галкин, ни В. А. Стремовский не упоминали врача в качестве участника уголовно-процессуальных отношений, что являлось системным свойством советской доктрины. В то время считалось, что участниками уголовного процесса могут являться те граждане, «которые наделены права-

ми для *активного* участия в расследовании» и имеют свои интересы, подлежащие защите [15, с. 3]. Врач не являлся активным участником освидетельствования и не имел своего личного процессуального или материального интереса в деле. С. А. Альперт, который сформулировал это суждение, врача в качестве участника уголовного процесса не выделял.

Приведенный выше подход был типичным для советской науки. Так, П. С. Элькинд весьма категорично, на материале УПК 1960 г., подчеркивала, что правоотношения не могут возникать при отсутствии взаимных прав и обязанностей [16, с. 29]. Для отношений «следователь — врач» мы можем констатировать лишь дискреционность усмотрения первого, влекущую полную зависимость (не самостоятельность) врача в освидетельствовании. Второй же собственных прав и обязанностей не имел, реализовывал лишь процессуальную активность, дозволенную следователем. Подтверждая общепризнанность подобных суждений в советской доктрине, В. Н. Шпилев, фактически соглашаясь с П. С. Элькинд, фиксировал, что лица, действующие в уголовном процессе без цели защиты своих интересов, приводя в качестве примера экспертов, не должны были признаваться участниками уголовного процесса [17, с. 13]. Естественно для данного автора он не упоминал в своем списке участников врача.

Фактически доктрина, вслед за нормативным регулированием, считала врача несамостоятельным, зависимым от следователя участником уголовного процесса, не обладающего собственными субъективными правами, не имеющего юридических обязанностей и ответственности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В итоге можно констатировать, что нормы УПК 1960 г. и синхронная ему доктрина не позволяют выявить признаки наличия у врача — участника освидетельствования

уголовно-процессуального статуса, присущего властному участнику правоотношений — следователю.

Нормативный материал УПК 1960 г. демонстрировал минимализм в регулировании процессуального положения врача: он не упоминался в главе о правах и обязанностях участников процесса, привлекался к освидетельствованию исключительно по усмотрению следователя «в необходимых случаях», без самостоятельных процессуальных прав, обязанностей и ответственности. Положение врача было зависимым, подчиненным следователю как основному

субъекту следственного действия, и фактически сводилось к роли вспомогательного лица, реализующего процессуальные задачи (интерес) следователя. Это подчеркивало неопределенность и несамостоятельность врача, что могло предопределить построение аналогичных нормативных конструкций в современном УПК РФ.

Советская доктрина в анализе процессуального положения врача по УПК 1960 г. также представляла его в качестве участника с неопределенным, несамостоятельным статусом.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Смолькова И. В. Участники уголовного судопроизводства с неопределенным процессуальным статусом // Известия Байкальского государственного университета. — 2017. — Т. 27, № 2. — С. 205–210. — DOI 10.17150/2500-2759.2017.27(2).205-210. — EDN YQOQJZ.
2. Черкасова, Ю. А. К вопросу о критериях самостоятельности участников уголовного судопроизводства с неопределенным процессуальным статусом // Преемственность и новации в юридической науке: Материалы всероссийской научной конференции адъюнктов, аспирантов и соискателей, Омск, 24 мая 2022 года. Том Выпуск 18. — Омск: Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. — С. 144–145. — EDN KRUFNH.
3. Холодов, В. А. Актуальные проблемы советской и современной российской юридической науки // Среднерусский вестник общественных наук. — 2015. — Т. 10, № 5. — С. 152–156. — DOI 10.12737/14330. — EDN UZLQRZ.
4. Амиров К. С. Российская национальная правовая система: советский и постсоветский этапы. Сравнительный анализ // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. — 2024. — Т. 8, № 4(32). — С. 558–567. — DOI 10.21603/2542-1840-2024-8-4-558-567. — EDN OHBHSB.
5. Чельцов-Бебутов М. А. Советский уголовный процесс: [Учебник для юрид. ин-тов и фак.] / М. А. Чельцов-Бебутов. — Москва: Госюриздат, 1962. — 503 с.
6. Рахунов Р. Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву / Р. Д. Рахунов. — Москва: Госюриздат, 1961. — 277 с.
7. Стремковский В. А. Участники предварительного следствия в советском уголовном процессе / В. А. Стремковский. — Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 1966. — 260 с.
8. Доктрина права: понятие, сущность, национальные особенности / Р. В. Пузиков, Я. Зелински, О. Ю. Рыбаков [и др.]. — Тамбов: Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, 2016. — 300 с. — ISBN 978-5-00078-045-9. — EDN WKYNZZ.
9. Галкин Б. А. Советский уголовно-процессуальный закон — Москва: Госюриздат, 1962. — 255 с.

10. Каминская В. И. Правовые гарантии законности в СССР / В. И. Каминская, М. П. Лебедев, С. Г. Березовская. — Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1962. — 475 с.
11. Гаврилов А. К. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности): Учеб. пособие для вузов МВД СССР / [А. К. Гаврилов, Ф. В. Глазырин, С. П. Ефимичев и др.]. — Волгоград: ВСШ, 1984. — 238 с.
12. Маркс Н. А. Роль специалиста и формы его участия в производстве следственного освидетельствования // Проблемы изучения личности участников уголовного судопроизводства: Межвуз. сб. науч. тр / Свердлов. юрид. ин-т. — Свердловск: УрГУ, 1980. — 149 с.
13. Маркс Н. А. Освидетельствование при расследовании преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09). — Свердловск, 1980. — 21 с.
14. Жалинский А. Э. Освидетельствование в советском уголовном процессе / А. Э. Жалинский. — Львів: Б. и., 1964. — 74 с.
15. Альперт С. А. Участники советского уголовного процесса: (Конспект лекции) / С. А. Альперт. — Харьков: Б. и., 1965. — 33 с.
16. Элькинд П. С. Сущность советского уголовно-процессуального права / П. С. Элькинд. — Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1963. — 172 с.
17. Шпилев В. Н. Участники уголовного процесса / В. Н. Шпилев. — Минск: Изд-во БГУ, 1970. — 176 с.

REFERENCES

1. Smol`kova I. V. Participants in criminal proceedings with an undefined procedural status // Izvestiya Bajkal`skogo gosudarstvennogo universiteta. — 2017, T. 27, No. 2, P. 205–210. — DOI 10.17150/2500-2759.2017.27(2).205-210. — EDN YQOQJZ.
2. Cherkasova Yu. A. On the criteria of independence of participants in criminal proceedings with an undefined procedural status // Preemstvennost` i novacii v juridicheskoj nauke: Materialy` vserossijskoj nauchnoj konferencii ad`yunktov, aspirantov i soiskatelej, Omsk, 24 maya 2022 goda. Tom Vy`pusk 18. — Omsk: Omskaya akademiya Ministerstva vnutrennix del Rossijskoj Federacii, 2022, P. 144–145. — EDN KRUFNH.
3. Xolodov V. A. Current problems of Soviet and modern Russian legal science // Srednerusskij vestnik obshhestvenny`x nauk. — 2015, T. 10, No. 5, P. 152–156. — DOI 10.12737/14330. — EDN UZLQRZ.
4. Amirov K. P. The Russian national legal system: Soviet and post-Soviet stageP. Comparative analysis // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarny`e i obshhestvenny`e nauki. — 2024, T. 8, No. 4(32), P. 558–567. — DOI 10.21603/2542-1840-2024-8-4-558-567. — EDN OHBHSB.
5. Chel`czov-Bebutov M. A. Soviet criminal procedure. — Moskva: Gosyurizdat, 1962, 503 p.
6. Raxunov R. D. Participants in criminal procedural activities under Soviet law. — Moskva: Gosyurizdat, 1961, 277 p.
7. Stremovskij V. A. Participants in the preliminary investigation in the Soviet criminal procesP. — Rostov-na-Donu: Izd-vo Rost. un-ta, 1966, 260 p.
8. Doctrine of law: concept, essence, national featureP. — Tambov: Tambovskij gosudarstvenny`j universitet imeni G. R. Derzhavina, 2016. — 300 P. — ISBN 978-5-00078-045-9. — EDN WKYNZZ.
9. Galkin B. A. Soviet criminal procedure law. — Moskva: Gosyurizdat, 1962. — 255 p.
10. Kaminskaya V. I. Legal guarantees of legality in the USSR. — Moskva: Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1962, 475 p.
11. Gavrilov A. K. Investigative actions (procedural characteristics, tactical and psychological features, Volgograd: VSSH, 1984, 238 p.
12. Marks N. A. The role of a specialist and forms of their participation in the conduct of investigative examination. — Sverdlovsk: UrGU, 1980, 149 p.
13. Marks N. A. Examination during the investigation of crimes. — Sverdlovsk, 1980, 21 p.
14. Zhalinskij A. E`. Examination in the Soviet criminal process. — L`viv: B. i., 1964, 74 p.
15. Al`pert, p. A. Participants in the Soviet criminal process. — Xar`kov: B. i., 1965, 33 p.
16. E`l`kind, P. p. The essence of Soviet criminal procedural law. — Leningrad: Izd-vo Leningr. un-ta, 1963. — 172 p.
17. Shpilev V. N. Participants in the criminal process. — Minsk: Izd-vo BGU, 1970. —176 p.

Информация об авторе

ЗАШЛЯПИН ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат юридических наук, преподаватель Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия им. В. М. Лебедева, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: simple.teacher@outlook.com

About the author

LEONID A. ZASHLYAPIN

Candidate of Legal Sciences, teacher of the North-Western branch Russian State University of Justice, Saint-Petersburg, Russia
ORCID: 0000-0002-2502-8216

Статья поступила в редакцию 25.12.25; одобрена после рецензирования 22.01.26; принята к публикации 31.03.2026.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 25.12.25; approved after reviewing 22.01.26; accepted for publication 31.03.2026.

The author read and approved the final version of the manuscript